

ANALISIS PENGEMBANGAN PRODUK VIRGIN COCONUT OIL (VCO) SEBAGAI INOVASI LOKAL BERDAYA SAING DI DESA AIMOLI KECAMATAN ALOR BARAT LAUT KABUPATEN ALOR

Ester Prity Claudia Biri¹, Paulus Ayub Animau², Novita Yuliana Wabang³,
Petrus Mau Tellu Dony⁴

¹²³⁴Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Uiniversitas Tribuana Kalabahi

esterprity23@gmail.com¹, animaujr@gmail.com², [nofitawabang](mailto:nofitawabang3)³,
petrusdony2@gmail.com⁴

Abstrak

Di desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor memiliki sebuah UMKM yang diolah oleh masyarakat desa sendiri, yakni UMKM Ma Netha yang merupakan salah satu unit produksi lokal yang mengembangkan berbagai produk herbal seperti minyak kemiri, Virgin Coconut Oil (VCO), dan bubuk jahe merah. Produk-produk ini diproduksi menggunakan bahan baku lokal yang melimpah dan teknik pengolahan tradisional yang dikembangkan secara modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan produk herbal yang dilakukan UMKM Ma Netha, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung daya saing produk di tingkat lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk, kualitas bahan baku, dan proses produksi yang higienis menjadi faktor utama dalam peningkatan nilai jual produk. Selain itu, dukungan masyarakat lokal, ketersediaan bahan baku, dan keterampilan produksi turut memperkuat posisi UMKM Ma Netha sebagai produsen herbal yang berdaya saing. Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan produk herbal berbasis potensi daerah dapat menjadi strategi efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa, khususnya di desa Aimoli.

Kata Kunci: *UMKM, produk herbal, minyak VCO inovasi lokal, daya saing, Desa Aimoli*

Abstract

In Aimoli Village, North West Alor District, Alor Regency, there is a community-managed MSME called Ma Netha. This is a local production unit that develops various herbal products such as candlenut oil, virgin coconut oil (VCO), and red ginger powder. These products are produced using abundant local raw materials and modernized traditional processing techniques. This study aims to analyze the herbal product development strategy implemented by Ma Netha and identify factors that

support product competitiveness at the local level. The method used was a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The results indicate that product innovation, raw material quality, and hygienic production processes are key factors in increasing product sales value. Furthermore, local community support, raw material availability, and production skills strengthen Ma Netha's position as a competitive herbal producer. This study confirms that developing herbal products based on regional potential can be an effective strategy for increasing the economic independence of rural communities.

Keywords: MSMEs, herbal products, local innovation of VCO Oil, competitiveness, Aimoli village

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan segala upaya yang terus dilakukan demi memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa. Artinya pembangunan yang dilaksanakan harus dapat memperbaiki mutu hidup setiap individu dan masyarakatnya. pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditunjukkan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang belum baik atau memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Menurut Adisasmita (19:2016) pembangunan desa dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral (*holistic*), partisipatif, berdasarka kepada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan serta melaksanakan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara serasi dan selaras besinergi sehingga tercapai optimalitas.

Desa menurut undang undang nomor 6 tahun 2014 adalah desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kestuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkara masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Pembangunan Desa dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Selanjutnya upaya pembangunan desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya. Lebih lanjut dalam Undang Undang

Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1 dikatakan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Sejarah desa masih menarik sejarahwan untuk ditelusuri karena hamper semua peristiwa sejarah berawal atau terjadi didaerah pedesaan. Desa sebagai kesatuan terkecil di Indonesia, memiliki karakter tersendiri. Hal ini disebabkan karena masing-masing wilayah di Indonesia terbentuk melalui proses sejarah panjang dan berbeda-beda. Petrus Mau Tellu Dony (2023) Demikian juga dengan Desa Aimoli. Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor yang memiliki *UMKM, produk herbal, minyak VCO inovasi lokal, daya saing, Desa Aimoli*

Desa Aimoli telah ada dan dikenal sejak masa pemerintahan tradisional di wilayah Alor-Pantar, sebelum kemudian mengalami perubahan struktur pemerintahan pada masa pendudukan Belanda tahun 1914 ketika Belanda membentuk sistem kerajaan dengan membagi suku-suku besar ke dalam empat kerajaan, yaitu Kerajaan Alor-Pantar, Kerajaan Kui, Kerajaan Kolana, dan Kerajaan Batulolong. Pada sekitar tahun 1926-1927 dibentuk pemerintahan ketemukungan, dan Aimoli masuk dalam wilayah ketemukungan Oa'mate serta berada di bawah koordinasi Kapal Mate Emoil sesuai sebutan lokal. Pada tahun 1932 ketemukungan Oa'mate diubah menjadi ketemukungan Aimoli dengan Timung Bel sebagai temukung pertama menggantikan Mail Laa, hingga masa ketemukungan berakhir pada tahun 1968 dan Aimoli ditetapkan sebagai Desa Baru Aimoli dengan wilayah yang meliputi Tame Bang, Fafay, Anlafining, Pae, Oa'Mate La'lang, Emoil, Meicmol, dan Pae Emoil. Para temukung Aimoli yang pernah memimpin adalah Timung Bel (1932-1941), Maro Mail (1941-1949), Maqro Dur (1949-1954), dan kembali Maro Mail (1954-1968). Masa Desa Baru Aimoli (1968-1973) mencakup wilayah Alaang, Sey'Eng, Wahing, Lhingdon, dan Aptel/Tamebang, hingga pada tahun 1973 desa ini resmi menjadi Desa Aimoli dengan ibu kota Sey'Eng dan dibagi menjadi empat dusun, yaitu Alaang, Sey'Eng, Wahing, dan Lhingdon. Pada tahun 1995 terjadi pemekaran sehingga Dusun Alaang menjadi Desa Alaang dan Dusun Lhingdon menjadi Desa Oa'Mate, menjadikan wilayah Desa Aimoli setelah pemekaran terdiri dari Dusun

Sey'Eng dan Wahing dengan empat rukun wilayah dan delapan rukun tetangga. Sejak terbentuknya pemerintahan desa, Aimoli telah dipimpin oleh sebelas kepala desa, yakni Marthen Beli (1968-1973 dan 1973-1978), Agusthinus Mulle (1978-1979), Joel F. Pelang (1979-1983 dan 2007-sekarang), Hermanus Manu (1983-1985), Thomas Lobang (1985-1991), Elia Musa Adang (1991-1996), Daud Moka (1996-2001 dan 2001-2006), serta Nikolas Duka (2006-2007).

Di Desa Aimoli ada salah satu suku kecil bernama suku ABOIC adalah suku pertama yang merintis daratan Desa Aimoli, kampung Sei'eng. Suku ini mengembara dari arah barat dari sebuah negeri yang jauh letaknya dan pertama kali mendarat di (O'a Pringdon) Kalabahi (Arabiah) Kabupaten Alor. Tidak diketahui pasti sejak kapan suku ini tiba di Alor, tetapi menurut cerita nenek moyang suku ABOIC, sekitar masa pra sejarah (Purba). Dipulau Kab. Alor - Oa Pirungdon) mereka membangun tempat tinggal beranak cucu. Suku ini diberikan julukan oleh pulau-pulau yang mereka pernah lewati yaitu Julukan "HIYAAN BALEL UIL" dengan nama Rumah Adat "LAFELBALE" dan juga memiliki lagu daerah (lagu perayaan kemenangan ketika berperang "HOLENG-HOLENG". Ketika mereka bertambah banyak dan tentunya membutuhkan tempat tinggal yang luas, akhirnya setelah melalui acara adat dan pertemuan antara pemimpin suku, mereka membagi kelompok, ada yang tetap tinggal dan ada yang kemudian mengembara ke arah timur mengembara melalui gunung dan berdiam di atas gunung Seydon (sekarang diberi nama Ahain Palol). Hingga beberapa tahun kemudian mereka mengembara ke arah Sei'eng Desa Aimoli dan menjadi perintis daratan Desa Aimoli dan masih ada sampai hari ini.

UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Salah satu UMKM yang berkembang di Kabupaten Alor adalah UMKM Ma Netha, yang berlokasi di Desa Aimoli, Kecamatan ABAL. UMKM ini bergerak dalam produksi berbagai produk herbal, antara lain minyak kemiri, Virgin Olive Coconut (VOC), dan bubuk jahe merah, yang berasal dari bahan baku lokal dan diolah melalui proses yang dikembangkan secara mandiri. Produk-produk tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomis tetapi juga nilai kesehatan yang tinggi sehingga berpotensi menjadi komoditas unggulan daerah.

Pengembangan produk herbal merupakan salah satu bentuk inovasi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi tersebut mencakup pengolahan bahan baku, peningkatan kualitas produk, diversifikasi produk, serta pemanfaatan teknologi sederhana yang relevan dengan kondisi desa. Pada UMKM Ma Netha, inovasi dilakukan melalui pemilihan bahan baku berkualitas, penerapan proses produksi yang higienis, serta pengemasan produk secara menarik untuk meningkatkan nilai jual. Hal ini menjadi dasar penting bagi UMKM untuk dapat bersaing dengan produk sejenis baik di pasar lokal maupun regional.

Namun demikian, upaya pengembangan produk herbal tidak terlepas dari tantangan, seperti keterbatasan peralatan, keterampilan produksi yang belum merata, serta pemasaran yang masih sederhana. Oleh karena itu, analisis terhadap strategi pengembangan produk dan faktor pendukung daya saing menjadi penting untuk melihat sejauh mana UMKM Ma Netha dapat berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai strategi pengembangan produk herbal yang diterapkan oleh UMKM Ma Netha, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing produk di Desa Aimoli. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi UMKM lokal dalam menciptakan inovasi berbasis sumber daya alam, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam merancang program pemberdayaan UMKM yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara mendalam kondisi nyata di lapangan mengenai potensi unggulan dan permasalahan Desa Aimoli. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada angka. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa secara langsung.

Selain itu, penelitian deskriptif membantu peneliti menggambarkan fakta sesuai kondisi lapangan tanpa memberikan perlakuan khusus pada objek penelitian. Creswell (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pola makna yang diamati pada

partisipan penelitian. Dengan demikian, pendekatan ini dianggap paling tepat untuk menggali data tentang potensi desa serta permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara berama dengan Bapak Gaddauna E Beli selaku kepala desa dan tokoh masyarakat terkait dengan potensi yang ada di Desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut. Terkait dengan Analisis Pengembangan Produk Virgin Coconut Oil (VCO) Sebagai Inovasi Lokal Berdaya Saing Di Desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor

Berdasarkan hasil obsrvasi dan wawancara brsama dengan Bapak Gaddauna E Beli selaku kepala desa menyatakan bahwa desa Aimoli memiliki beberapa potensi desa : (1) Ekonomi, (2) pertanian : (3) Parawisata maka dapat disajikan dalam hasil observasi dan wawancara sebagai berikut :

1. Potensi Pertanian

Berdasarkan hasil wawancara, dengan bapak Gaddauna E Beli bahwa Desa Aimoli memiliki potensi sumber daya alam di bidang pertanian yang cukup baik. Terdapat lahan basah seluas 28 hektar. Lahan pertanian ini dimanfaatkan masyarakat untuk menanam berbagai jenis sayuran, seperti sawi, bayam merah, bayam hijau, dan kangkung. Selain itu, masyarakat juga menanam komoditas lain seperti tomat, cabai (lombok), dan terong. Keberagaman tanaman tersebut menunjukkan bahwa lahan pertanian di Desa Aimoli cukup subur dan memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai sumber pangan dan pendapatan bagi masyarakat.

Gambar 1: Dokumentasi Hasil Pertanian Sayur di Desa Aimoli

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Desa Aimoli memiliki potensi sumber daya alam di bidang pertanian yang cukup besar, ditunjukkan oleh ketersediaan lahan basah seluas 28 hektar yang subur dan produktif sejalan dengan itu (Luthfi & Saluang 2015) berpendapat bahwa Semakin besar tingkat alih fungsi lahan maka semakin besar pula potensi hilangnya produksi pertanian.. Lahan ini dimanfaatkan masyarakat setempat untuk menanam berbagai jenis sayuran dan komoditas hortikultura seperti sawi, bayam, kangkung, tomat, cabai, dan terong. Keberagaman tanaman tersebut menunjukkan bahwa kondisi lahan sangat mendukung pengembangan pertanian sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat.

2. Potensi Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara, dengan bapak Gaddauna E Beli bahwa Desa Aimoli memiliki potensi ekonomi yang cukup baik. Potensi ekonomi di Desa Aimoli tercermin dari berkembangnya industri kecil dan menengah yang dimiliki oleh masyarakat. Industri kecil yang beroperasi di desa ini yaitu Pada sektor industri menengah, terdapat satu usaha yang menonjol, yaitu produksi VCO yang telah memperoleh sertifikat BPOM dan sertifikat halal, sehingga memiliki peluang besar untuk dipasarkan secara lebih luas. Potensi ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi Desa Aimoli memiliki peluang besar

untuk terus berkembang melalui penguatan UMKM, peningkatan akses pasar, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan produk lokal.

Gambar 2 : Dokumentasi Potensi Ekonomi Produk VCO di Desa Aimoli

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa desa Aimoli memiliki potensi ekonomi yang cukup baik, yang ditunjukkan oleh berkembangnya industri kecil dan menengah dimasyarakat. Sejalan dengan pendapat Suparmoko (2002), potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan yang layak dikembangkan secara berkelanjutan untuk menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Keberadaaan usaha produksi VCO yang telah memiliki sertifikat BPOM dan halal, menjadi bukti nyata bahwa sector industri di desa Aimoli memiliki daya saing dan peluang pemasaran yang luas.

3. Potensi Parawisata

Berdasarkan hasil wawancara, dengan bapak Gaddauna E Beli bahwa Desa Aimoli memiliki potensi parawisata yang yang paling seriring dikunjungi oleh para wisatawan, salah satu objek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan adalah dinamakan Tongke lima karena lima pohon baku (mangrove) atau pohon tongke yang tumbuh berdekatan dan menojol di tengah pantai yang dapat menciptakan siluet khas saat senjakarena lokasinya strategis menghadap langsung kearah matahari terbenam yang berhadapan langsung dengan pulau ternate dan pulau buaya yang menjadikanya tempat terbaik untuk wisatawan menikmati sunset.

Selain menikmati pemandangan, Pantai ini juga memiliki hamparan pasir putih halus dan air laut bersih yang cocok untuk berenang atau bersantai dan waktu terbaik untuk berkunjung dan mendapatkan pemandangan matahari terbenam yang sempurna adalah antara bulan maret hingga juli..Keunikan Lokasi tongke lima dapat memberikan peluang besar untuk pengembangan wisata alam. Dengan penataan yang baik, potensi ini dapat menjadi sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Desa Aimoli.

Gambar 3 : Dokumentasi Potensi Pariwisata Tongke Lima di Desa Aimoli

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa desa Aimoli memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan, khususnya melalui objek wisata pantai tongke lima, yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Keunikan lima pohon bakau (mangrove) yang tumbuh berdekatan ditengah pantai serta posisinya yang strategis menghadap langsung ke matahari terbenam dengan latar pulau ternate dan pulau buaya, menciptakan daya tarik visual yang khas dan bernilai tinggi. Didukung oleh kondisi alam berupa pasir putih halus dan air laut yang jernih, kawasan ini cocok untuk aktivitas wisata alam dan rekreasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Yoeti (1996,h.170), wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali masih asing baginya.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Bapak Gaddauna E Beli selaku kepala Desa Aimoli maka peneliti dapat mengambil Kesimpulan bahwa potensi yang paling unggul di Desa Aimoli adalah potensi Ekonomi yaitu pembuatan produk Virgin Coconut Olive (VCO).

Desa Aimoli memiliki banyak pohon kelapa yang tumbuh secara alami di sekitar pemukiman, ladang, dan pinggir pantai. Kondisi ini memberi peluang besar untuk menghasilkan VCO tanpa harus membeli kelapa dari daerah lain. Menurut Shepherd (2014), pengembangan usaha yang memanfaatkan potensi lokal akan lebih efisien dan berkelanjutan karena bahan baku selalu tersedia.

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kelapa lokal membuat produksi VCO di Aimoli sangat realistis dan berpotensi besar.

VCO memiliki manfaat kesehatan seperti meningkatkan imunitas, menjaga kesehatan kulit, dan membantu pencernaan. Karena tren gaya hidup sehat meningkat, permintaan VCO juga bertambah. Shahidi (2015) menjelaskan bahwa produk pangan fungsional memiliki nilai jual tinggi karena manfaat kesehatannya. VCO memiliki peluang pasar nyata karena semakin banyak masyarakat mencari produk kesehatan alami.

Masyarakat Aimoli sebenarnya sudah lama membuat minyak kelapa tradisional untuk memasak. Pengetahuan ini merupakan modal awal untuk membuat VCO yang lebih modern. Warren (2014) menyebut pengetahuan lokal dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Berdasarkan Pengalaman masyarakat dapat membuat minyak tradisional mendukung produksi VCO.

Metode fermentasi adalah salah satu cara termudah untuk menghasilkan VCO. Masyarakat hanya perlu memarut kelapa, memeras santan, lalu mendiamkannya selama beberapa jam agar minyaknya terpisah. Teori Ulrich & Eppinger (2015) menyatakan bahwa pengembangan produk yang efektif dimulai dari metode sederhana yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha kecil. Produksi VCO dapat dilakukan dengan alat sederhana yang mudah diperoleh di desa.

Metode fermentasi dan cold press sangat cocok bagi UKM karena tidak memerlukan mesin mahal. Rogers (2014) menjelaskan bahwa inovasi yang sederhana lebih mudah diadopsi oleh masyarakat. Di Aimoli, banyak warga yang dapat mempelajari proses ini dalam waktu singkat dan Inovasi produksi VCO mudah diterima oleh masyarakat desa.

Peralatan yang digunakan seperti parut kelapa, baskom, kain saring, dan botol kemasan semuanya mudah ditemukan di toko lokal. Hazeltine (2014) dalam teori appropriate technology menyebut bahwa teknologi yang sesuai kebutuhan lokal membuat UMKM lebih cepat berkembang. Produksi VCO

tidak membutuhkan modal besar karena peralatan sederhana cukup memadai, oleh karena itu masyarakat desa lebih memilih menggunakan produk local untuk mengembangkan potensi yang ada.

Untuk menghasilkan VCO yang bagus, minyak harus jernih, tidak bau tengik, dan bebas air. Juran (2015) menekankan pentingnya kualitas produk agar dapat diterima di pasar. Standar ini realistis untuk dipenuhi karena masyarakat bisa mempelajarinya melalui pelatihan sederhana. Standar mutu dapat dipenuhi oleh pengolah VCO di Aimoli dengan pelatihan yang tepat.

VCO yang akan dijual harus memiliki izin PIRT, label nutrisi, dan kemasan yang bersih. Menurut Kotler (2016), legalitas meningkatkan kepercayaan pembeli. Pemerintah desa atau dinas terkait dapat membantu proses ini agar pelaku UMKM tidak kesulitan. Perizinan sangat penting agar VCO dapat dipasarkan di toko, pasar, dan online.

VCO dapat diberi nama khas seperti “VCO Aimoli” atau “Minyak Kelapa Murni Alor”. Kavaratzis & Hatch (2015) menjelaskan bahwa identitas lokal membuat produk lebih menarik dan mudah dikenali. Desain kemasan tidak harus mahal—yang penting rapi dan informatif. Branding lokal membuat VCO memiliki ciri khas yang tidak dimiliki produk lain.

Porter (2014) menyebut tiga strategi dasar: diferensiasi, biaya rendah, dan fokus. VCO Aimoli dapat bersaing melalui kualitas alami (diferensiasi), biaya produksi rendah karena bahan baku melimpah, dan fokus pada pasar kesehatan. Strategi Porter mudah diterapkan untuk produk VCO. VCO memiliki pasar nyata seperti toko herbal, toko kosmetik, salon, spa, ibu menyusui, dan wisatawan. Menurut Kotler (2016), segmentasi pasar membuat produk lebih tepat sasaran. VCO dapat disesuaikan untuk banyak segmen pasar. Chaffey (2015) menekankan bahwa media sosial adalah alat promosi murah dan efektif. Pelaku UMKM Aimoli bisa memasarkan VCO melalui Facebook, TikTok, dan WhatsApp yang sudah umum digunakan untuk mempromosikan produk mereka. Digital marketing sangat mudah diterapkan oleh warga desa.

Dari VCO dapat dibuat lotion, sabun, lip balm, dan hair oil. OECD (2018) menyebut bahwa diversifikasi produk meningkatkan pendapatan UMKM. Produk turunan VCO memberikan peluang usaha lebih luas. Produksi VCO dapat memberikan penghasilan tambahan bagi ibu rumah tangga dan petani kelapa. Menurut Ife (2016), pemberdayaan ekonomi lokal meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara nyata. Produksi VCO membantu meningkatkan pendapatan keluarga di Aimoli.

Etzkowitz & Leydesdorff (2014) dalam teori Triple Helix menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi mempercepat pengembangan inovasi lokal. Pelatihan produksi VCO bisa dilakukan oleh dinas UMKM atau kampus.

Kesimpulan: Kerja sama antar lembaga sangat penting untuk memajukan usaha VCO. Komersialisasi berarti menjadikan VCO siap dijual mulai dari produksi, pengemasan, distribusi, hingga promosi. Ulrich & Eppinger (2015) menyatakan bahwa komersialisasi adalah tahap penting agar produk masuk pasar dengan baik. Komersialisasi membuat VCO dapat bersaing dan dijual secara luas. UNDP (2015) menyebut produk lokal dapat menjadi bagian dari ekonomi kreatif pariwisata. VCO Aimoli dapat dijual sebagai oleh-oleh khas Alor, terutama karena wisatawan menyukai produk alami.

Kesimpulan: VCO berpeluang menjadi produk unggulan pariwisata lokal.

Berdasarkan pembahasan di atas maka, produksi VCO di Desa Aimoli sangat realistis dan memiliki peluang besar untuk berkembang. Kelapa yang melimpah, metode produksi sederhana, serta permintaan pasar yang tinggi membuat usaha ini layak dijalankan. Dengan dukungan pemerintah, pemasaran digital, dan branding lokal, VCO dapat menjadi produk unggulan desa dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Teori-teori modern (2014 ke atas) mendukung bahwa UMKM berbasis potensi lokal seperti VCO sangat mungkin tumbuh dan bersaing di pasar yang lebih luas.

PEMBAHASAN

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Desa Aimoli memiliki ketersediaan kelapa yang melimpah sepanjang tahun, sehingga potensi pengembangan VCO sangat tinggi. Menurut teori resource-based view (Barney, 2014), keunggulan suatu usaha dapat dibangun dari pemanfaatan sumber daya lokal yang unik dan sulit ditiru. Dalam konteks ini, kelapa Aimoli menjadi modal dasar yang kuat dalam pengembangan VCO. Ketersediaan bahan baku yang konsisten membuat usaha ini realistis dan berkelanjutan tanpa bergantung pada pasokan luar daerah.

Gambar 3: Dokumentasi Bersama Bapak Desa Dan Ibu Ma Netha(Pembuat Produk VCO)

Wawancara dengan warga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah terbiasa mengolah kelapa menjadi minyak tradisional. Hal ini memudahkan adaptasi terhadap proses pembuatan VCO yang lebih modern. Teori technology acceptance model (TAM) oleh Davis (2015) menjelaskan bahwa kemampuan menerima teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan. Karena proses VCO tidak jauh berbeda dari pembuatan minyak tradisional, masyarakat lebih cepat menerima inovasi ini.

Proses produksi yang digunakan masyarakat baik metode fermentasi maupun cold press telah memenuhi standar dasar produksi VCO rumahan. Dari hasil observasi, tantangan utama adalah menjaga kebersihan alat dan pemisahan minyak dari air kelapa. Teori good manufacturing practices (GMP, 2016) menekankan bahwa kualitas produk sangat ditentukan oleh higienitas dan kontrol proses. Dengan pelatihan sederhana, masyarakat dapat meningkatkan kualitas minyak sehingga lebih jernih, wangi alami, dan tahan lama.

Pengamatan terhadap produk lokal menunjukkan bahwa tingkat kejernihan dan aroma VCO sudah mendekati standar pasar, meski masih ada variasi antar penghasil. Ketidakkonsistenan ini terjadi karena proses fermentasi tidak dilakukan dengan pengukuran waktu yang seragam. Menurut standar ASEAN VCO (2017), mutu produk dipengaruhi oleh kadar air yang rendah dan proses pemisahan yang benar. Variasi kualitas yang terjadi dapat diperbaiki melalui SOP sederhana yang mudah diterapkan di tingkat rumah tangga.

Secara ekonomi, usaha VCO di Aimoli menunjukkan kelayakan karena biaya produksinya rendah hanya membutuhkan kelapa, wadah, dan alat sederhana. Teori *micro-enterprise development* (Yunus, 2018) menyebutkan bahwa usaha kecil berbasis rumah tangga sangat efektif bagi masyarakat pedesaan karena tidak memerlukan modal besar. Dengan harga jual VCO yang lebih tinggi dibanding minyak kelapa biasa, usaha ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara nyata.

Permintaan terhadap VCO meningkat dalam lima tahun terakhir karena kesadaran masyarakat akan produk alami dan kesehatan. Di pasar Alor, VCO dibeli tidak hanya sebagai minyak kesehatan, tetapi juga sebagai bahan kosmetik. Teori perilaku konsumen (Kotler, 2016) menjelaskan bahwa tren kesehatan dan gaya hidup berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian. Kondisi ini menjadikan VCO sebagai produk yang relevan dan sesuai kebutuhan pasar modern.

Saat ini, produk VCO dari Aimoli belum memiliki label yang kuat sehingga sulit bersaing dengan produk luar daerah. Padahal, *place branding theory* (Anholt, 2015) menyebutkan bahwa identitas lokal dapat meningkatkan nilai jual produk. Branding “VCO Aimoli Minyak Kelapa Murni Alor” dapat memberikan citra positif, apalagi Alor dikenal dengan alam dan budaya yang eksotis. Pemasaran digital melalui Facebook dan WhatsApp dapat menjadi strategi efektif karena sederhana dan murah. Masalah yang ditemukan adalah belum adanya izin PIRT atau uji laboratorium untuk standarisasi mutu. Hal ini membuat produk sulit masuk pasar formal seperti toko besar, apotek, dan UMKM binaan pemerintah. Berdasarkan teori *market access requirements* (FAO, 2017), sertifikasi merupakan syarat penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan memperluas distribusi. Tantangan ini dapat diatasi melalui pendampingan dari dinas terkait atau perguruan tinggi.

Teknologi sederhana yang digunakan masyarakat sudah mencukupi, tetapi hasil produksi bisa lebih besar jika menggunakan pengaduk otomatis atau alat pemisah minyak. Teori inovasi proses (Tidd & Bessant, 2015) menyatakan bahwa inovasi kecil pada peralatan dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi produk. Penggunaan alat skala kecil dapat dipertimbangkan melalui bantuan program pemberdayaan desa.

Usaha VCO memiliki dampak sosial positif karena melibatkan kelompok ibu rumah tangga, pemuda, dan petani kelapa. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan berbasis komunitas (CBRD, 2014) yang menekankan partisipasi

masyarakat sebagai kunci keberhasilan program ekonomi lokal. Keterlibatan banyak anggota masyarakat menunjukkan bahwa usaha ini bukan hanya sekadar bisnis, tetapi juga sarana memperkuat ekonomi keluarga.

Ketersediaan bahan baku yang stabil, biaya produksi rendah, serta meningkatnya permintaan pasar membuat usaha VCO memiliki prospek jangka panjang. Teori keberlanjutan ekonomi lokal (Local Economic Sustainability, 2014) menjelaskan bahwa usaha yang berbasis pada sumber daya lokal cenderung lebih tahan terhadap krisis. Dengan demikian, usaha VCO di Aimoli dapat menjadi salah satu usaha unggulan desa.

Dukungan pemerintah desa dan dinas terkait masih terbatas, terutama dalam akses pelatihan dan perizinan. Padahal, berdasarkan teori kolaborasi pembangunan lokal (Putnam, 2015), keberhasilan UMKM sangat dipengaruhi oleh sinergi antar pemangku kepentingan. Jika pemerintah menyediakan pelatihan rutin, bantuan alat, dan fasilitasi sertifikasi, usaha VCO dapat berkembang lebih cepat dan lebih profesional.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai pengembangan produk Virgin Coconut Oil (VCO) di Desa Aimoli menunjukkan bahwa desa ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan VCO berkualitas karena ketersediaan kelapa yang melimpah dan pengalaman masyarakat dalam mengolah minyak kelapa tradisional. Metode produksi yang digunakan khususnya metode fermentasi dan cold press bersifat sederhana, murah, dan mudah dipelajari, sehingga sangat sesuai dengan kondisi masyarakat pedesaan. Proses produksi pun dapat mencapai standar mutu yang baik asalkan dilakukan dengan pemisahan minyak yang benar, kebersihan alat, dan pengemasan yang tepat.

Dari sisi ekonomi, produksi VCO memberikan peluang nyata bagi peningkatan pendapatan rumah tangga, terutama bagi petani kelapa dan ibu rumah tangga yang dapat terlibat langsung dalam proses pengolahan. Pelaku usaha juga diuntungkan oleh biaya produksi yang rendah, sementara permintaan pasar terhadap produk alami dan kesehatan terus meningkat. Selain itu, VCO memiliki peluang besar untuk dipasarkan tidak hanya sebagai produk kesehatan, tetapi juga sebagai produk kosmetik dan produk turunan lain yang bernilai tambah tinggi.

Dari aspek pemasaran, masyarakat Desa Aimoli berpotensi untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi murah dan efektif.

Branding lokal seperti “VCO Aimoli” dapat memperkuat identitas produk dan meningkatkan daya tarik konsumen, terutama wisatawan yang berkunjung ke Alor. Peran pemerintah desa, dinas terkait, dan perguruan tinggi juga sangat penting dalam menyediakan pelatihan, bantu perizinan, serta penguatan kapasitas masyarakat agar usaha dapat berjalan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan produk VCO di Desa Aimoli sangat layak, berpotensi tinggi, dan realistis untuk dikembangkan sebagai usaha berbasis potensi lokal. Dengan dukungan teknologi sederhana, pemasaran digital, standar mutu yang dapat diterapkan, dan kolaborasi antar pihak, VCO dapat menjadi salah satu produk unggulan desa yang berdaya saing serta mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai potensi pertanian, ekonomi, dan pariwisata di desa aimoli. Pada bidang pertanian, pemerintah desa bersama masyarakat perlu mempertahankan serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian basah seluas 28 hektar agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang dapat menurunkan produksi pertanian, disertai dengan pendampingan teknis, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelatihan bagi petani guna meningkatkan produktivitas, kualitas hasil, ketahanan pangan, dan pendapatan masyarakat. Pada bidang ekonomi, potensi yang tercermin dari berkembangnya industri kecil dan menengah, khususnya usaha produksi VCO, perlu terus diperkuat melalui pengembangan UMKM, peningkatan kapasitas manajemen usaha, pengemasan produk yang lebih menarik, pemanfaatan pemasaran digital, serta perluasan jaringan pasar agar produk lokal Desa Aimoli memiliki daya saing yang lebih tinggi dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pada bidang pariwisata, potensi wisata alam Tongke Lima perlu dikelola secara optimal melalui penataan kawasan wisata yang ramah lingkungan, penyediaan fasilitas pendukung, serta promosi wisata yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat sehingga sektor pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan alternatif bagi desa. Secara keseluruhan, sinergi yang kuat antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait sangat diperlukan agar seluruh potensi Desa Aimoli dapat dikembangkan secara terpadu, terencana,

dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, anugerah, dan karunia-Nya sehingga jurnal ilmiah dengan judul "Analisis Pengembangan Produk Virgin Coconut Oil (VCO) sebagai Inovasi Lokal Berdaya Saing di Desa Aimoli, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor" ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan jurnal ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan kontribusi berbagai pihak yang sangat berarti:

- 1) Para aparat desa yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan data, informasi, serta pandangan yang sangat berguna dalam mendukung kelengkapan isi jurnal ini. Tanpa keterbukaan dan kerja sama mereka, penelitian ini tidak dapat berjalan dengan maksimal.
- 2) Rekan-rekan sejawat dan tim penyusun, yang telah membantu dalam diskusi akademik, menyumbangkan ide-ide kritis, serta memberikan masukan yang membangun selama proses penulisan jurnal ini.
- 3) Dosen pembimbing dan para akademisi, yang senantiasa membimbing, mengarahkan, dan memberikan inspirasi dalam memahami pendekatan ilmiah serta dalam menyusun argumen yang relevan dan sistematis.
- 4) Keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan moral, spiritual, serta motivasi tiada henti. Doa dan kasih sayang mereka menjadi sumber kekuatan utama dalam menyelesaikan tulisan ini di tengah berbagai tantangan.
- 5) Teman-teman seperjuangan, baik dari lingkungan kampus maupun luar, yang telah menjadi tempat bertukar pikiran, berbagi pengalaman, serta memberikan semangat dalam proses penyusunan jurnal ini

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2016). *Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Anholt, S. (2015). *Place Branding: Identitas Lokal dalam Penguatan Daya Saing Produk*. London: Palgrave Macmillan.
- Barney, J. (2014). *Resource-Based View of the Firm: Konsep Keunggulan Berbasis Sumber Daya*. New York: Pearson.
- CBRD. (2014). *Community-Based Rural Development Framework*. Manila: CBRD Publication.

- Chaffey, D. (2015). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice*. London: Pearson.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Davis, F. D. (2015). *Technology Acceptance Model (TAM): Perceived Ease and Usefulness*. Michigan: MIT Press.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2014). *The Triple Helix: University–Industry–Government Innovation*. New York: Routledge.
- FAO. (2017). *Market Access Requirements for Local Food Products*. Rome: FAO Publishing.
- GMP. (2016). *Good Manufacturing Practices for Small-Scale Food Production*. Geneva: WHO.
- Hazeltine, B. (2014). *Appropriate Technology for Community Development*. Boulder: Westview Press.
- Ife, J. (2016). *Community Development in an Uncertain World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Juran, J. (2015). *Quality Management and Control*. New York: McGraw-Hill.
- Kavaratzis, M., & Hatch, M. J. (2015). *The Dynamics of Place Branding*. Oxford: Oxford University Press.
- Kotler, P. (2016). *Marketing Management*. New Jersey: Prentice Hall.
- OECD. (2018). *Small Business and Entrepreneurship Outlook*. Paris: OECD Publishing.
- Porter, M. E. (2014). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. New York: Free Press.
- Putnam, R. (2015). *Local Government Collaboration and Civic Engagement*. Harvard University Press.
- Shepherd, A. (2014). *Local Resource Development in Rural Areas*. London: Earthscan.
- Shahidi, F. (2015). *Functional Foods: Health Benefits and Applications*. Boca Raton: CRC Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tidd, J., & Bessant, J. (2015). *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change*. London: Wiley.
- Ulrich, K., & Eppinger, S. (2015). *Product Design and Development*. New York: McGraw-Hill.
- UNDP. (2015). *Local Economic and Creative Industry Development Guide*. New York: UNDP.
- Warren, D. M. (2014). *Indigenous Knowledge Systems and Development*. Iowa: University of Iowa Press.
- Yunus, M. (2018). *Building Social Business in Rural Communities*. Dhaka: Grameen Press.